

A Logística Reversa como Ferramenta para Auxiliar na Redução do Lixo Eletrônico de Aparelhos Celulares

Reverse Logistics as a Tool to Help Reduce Electronic Waste from Cellular Devices

Recebido: 21/09/2023 | Revisado: 01/10/2023 | Corrigido: 04/10/2023 | Aceito: 06/10/2023 | Publicado: 01/01/2023

Marcos de Oliveira Morais

Universidade de Santo Amaro (UNISA)

<https://orcid.org/0000-0002-5981-4725>

marcostecnologia2001@gmail.com

Anderson Farias Diniz

Universidade de Santo Amaro (UNISA)

<https://orcid.org/0009-0001-6957-7532>

anderson.diniz1912@hotmail.com

Eduardo Teixeira de Cerqueira

Universidade de Santo Amaro (UNISA)

<https://orcid.org/0009-0005-9568-8059>

edu_cerqueira@hotmail.com

Ester Oliveira de Souza Rodrigues

Universidade de Santo Amaro (UNISA)

<https://orcid.org/0009-0001-9661-8213>

Esterosr30@gmail.com

Guilherme Rodrigues Tenório

Universidade de Santo Amaro (UNISA)

<https://orcid.org/0009-0004-8400-9500>

guir.tenorio@gmail.com

Vitória Silva de Souza

Universidade de Santo Amaro (UNISA)

<https://orcid.org/0009-0008-7658-7238>

vitoriasswork@outlook.com

Resumo

Com o crescente modo consumista da sociedade atual com os eletroeletrônicos, há necessidade de uma conscientização das pessoas a respeito da geração de todo este lixo eletrônico ou denominado e-lixo, permitindo apresentar um cenário sobre o tema abordado e também a relevância em disseminar esta temática, onde também é apresentado a lei de resíduo sólidos de 2010 para que os leitores possam ter uma melhor compreensão e praticar as ações de prevenção. A metodologia utilizada no artigo foram as pesquisas exploratórias e qualitativa. O objetivo do presente artigo assim como a sua contribuição teórica/prática é de analisar, descrever e fomentar a importância da logística reversa aplicada ao uso dos eletroeletrônicos e em especial aos aparelhos celulares, visto que este item é cada vez mais frequente na vida das pessoas, seja no lazer ou no trabalho. Onde como principais resultados temos que o motivo para a troca do aparelho celular é a cada dois anos, referente a quebra do aparelho e o seu descarte é feito no lixo comum.

Palavras-chave: Educação Ambiental; Logística Reversa; Lixo Eletrônico; Descarte.

Abstract

With the growing consumerism of today's society with electronics, there is a need to raise people's awareness regarding the generation of all this electronic waste or so-called e-waste, allowing us to present a scenario on the topic addressed and also the relevance of disseminating this topic. , where the 2010 solid waste law is also presented so that readers can have a better understanding and practice prevention actions. The methodology used in the article was exploratory and qualitative research. The objective of this article, as well as its theoretical/practical contribution, is to analyze, describe and promote the importance of reverse logistics applied to the use of electronics and especially cell phones, as this item is increasingly common in people's lives. , whether at leisure or at work. Where as the main results we have that the reason for changing the cell phone is every two years, referring to the device breaking and discarding it in the common trash.

Keywords Environmental Education; Reverse Logistic; E-waste; Discard.

1. Introdução

A mudança no comportamento de consumo da população e a rápida obsolescência dos bens produzidos, tem contribuído para o aumento da geração resíduos, principalmente dos equipamentos de informática, que contêm em suas composições elementos contaminantes, podendo causar riscos ao meio ambiente e à saúde humana se descartado de maneira inadequada.

Segundo Favera (2008), os resíduos de aparelhos eletrônicos como televisores, celulares, computadores, eletrodomésticos, pilhas e baterias, tornam-se lixos eletrônicos muito rápido e de alto volume devido o avanço tecnológico incorporados a estes equipamentos tornando-os obsoletos em um curto espaço de tempo, e são substituídos por aparelhos modernos.

O processo de logística reversa tem se tornado cada vez mais um grande aliado de destaque no mundo corporativo por apresentar uma parcela que possibilita o retorno dos produtos produzidos, não consumidos ou usados aos seus fabricantes em forma de matéria prima. Sendo assim a esta atividade, são relacionadas diretamente as questões de preservação do meio ambiente e também as de sustentabilidade empresarial, trazendo consigo também importantes aspectos de competitividade (Leite, 2017).

Cada vez mais no mundo capitalista em que vivemos, somos incentivados a consumir os produtos mesmo que não seja necessário, isto vem causando um grande efeito colateral que está relacionado com os problemas ambientais, uma vez que, presenciamos o surgimento da obsolescência dos produtos programada ou não, que a cada dia tem a vida útil reduzida, causando o descarte excessivo. Para a logística ser bem-sucedida é necessário planejar o atendimento contínuo das necessidades dos clientes, eliminar a burocracia, demoras, inseguranças, falhas, erros, defeitos, retrabalhos e todas as demais tarefas desnecessárias (Morais et, al. 2021).

O objetivo do presente artigo é de fomentar a importância da logística reversa aplicada ao uso dos eletroeletrônicos e em especial aos aparelhos celulares, visto que este item é cada vez mais frequente na vida das pessoas, seja no lazer ou no trabalho o que eleva e potencializa o descarte de seus componentes principalmente a bateria usada no equipamento.

2. Referencial Teórico

2.1. Logística Empresarial

De acordo com Novaes (2001), logística é o processo de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente o fluxo e a armazenagem de produtos, bem como os serviços e informações associados, cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender aos requisitos do consumidor.

Para Ballou (2001), a logística é um conjunto de atividades funcionais que é repetido muitas vezes ao longo do canal de suprimentos, através dos quais as matérias-primas são convertidas em produtos acabados e o valor é adicionado aos olhos do consumidor.

Segundo Fleury (2000), a logística é paradoxal, já que é uma atividade econômica bastante antiga e um dos conceitos gerenciais mais modernos. Neste contexto, o que vem fazendo a logística ser um conceito moderno são duas vertentes fundamentais de transformações: a econômica e a tecnológica. As transformações econômicas criam um ambiente de novas exigências competitivas em um mundo globalizado, já as mudanças tecnológicas fazem com que seja possível o gerenciamento eficiente e eficaz de operações logísticas cada vez mais complexas.

Para Paura (2011) a importância da ciência logística vai muito além do âmbito empresarial, uma vez que conceitos logísticos simples podem ser utilizados para proporcionar maior qualidade de vida à população.

2.2 Resíduos Eletrônicos

Um dos aspectos a serem abordados está na obsolescência programada e também a obsolescência planejada dos equipamentos eletrônicos, o que se refere a um processo de produção de produtos como limitação no tempo de vida, provocando também o aumento dos resíduos. Segundo Zygmunt (2010), a produção contínua de novas ofertas e o volume sempre ascendente de bens oferecidos também são necessários para manter a velocidade da circulação de bens e reacender constantemente o desejo de substituí-los por outros, novos e melhorados; também são necessários para evitar que a insatisfação dos consumidores com um produto em particular se condense num desapareço geral em relação ao próprio estilo consumista.

A obsolescência programada ocorre quando o fabricante determina o prazo de validade do produto, o produto simplesmente para de funcionar, não tem peças para reposição ou conserto. A obsolescência planejada, o aparelho com curto tempo de uso já se torna inutilizado ou ultrapassado, obrigando o consumidor a adquirir outro produto, caso comum dos aparelhos eletrônicos, que ficam sem uso muito rápido, a novas tecnologias surgem a todo momento, tornado os recentemente comprados em aparelhos ultrapassados. Para Celinski et al. (2011), o acelerado avanço tecnológico tem causado obsolescência dos equipamentos eletrônicos num curto espaço de tempo.

Segunda a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI (2009), equipamentos eletroeletrônicos são todos aqueles produtos cujo funcionamento depende do uso de corrente elétrica ou de campos eletromagnéticos. Eles podem ser divididos em quatro categorias amplas:

a) Linha Branca: refrigeradores e congeladores, fogões, lavadoras de roupa e louça, secadoras, condicionadores de ar;

b) Linha Marrom: monitores e televisores de tubo, plasma, LCD e LED, aparelhos de DVD e VHS, equipamentos de áudio, filmadoras;

c) Linha Azul: batedeiras, liquidificadores, ferros elétricos, furadeiras, secadores de cabelo, espremedores de frutas, aspiradores de pó, cafeteiras;

d) Linha Verde: computadores desktop e laptops, acessórios de informática, tablets e telefones celulares.

2.3 Política Nacional de Resíduos Sólidos

A Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma lei que foi desenvolvida com base nas experiências de países desenvolvidos. Foi adaptada às necessidades brasileiras e instituída no Brasil em 2 de agosto 2010. Através da lei 12.305/2010, a qual estabelece a responsabilidade compartilhada do descarte de resíduos. A política nacional de resíduos (ministério do meio ambiente) prevê a prevenção e redução na geração de resíduos, com uma proposta prática de hábitos de consumo sustentável e com conjuntos de instrumentos para proporcionar um aumento na reciclagem e da reutilização de resíduos sólidos e a destinação ambientalmente de maneira adequada dos rejeitos que não podem ser reciclados ou reutilizados (Brasil, 2010).

De acordo com Veloso (2014), a Política Nacional de Resíduos Sólidos tem articulação com a Política Nacional de Meio Ambiente agregado a Política Nacional de Saneamento Básico, com foco em não gerar redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, e que ficam à disposição ambientalmente harmônica dos rejeitos, tendo a inserção de catadores de materiais recicláveis.

A regulamentação ambiental de resíduos sólidos, desse modo, traz para as organizações um novo paradigma no setor, chamado de logística verde, conforme relata Donato (2008). Um dos detalhes do decreto é que a responsabilidade é compartilhada de forma individualizada, com papéis do fabricante, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, serviços de limpeza urbana, e de manejo de resíduos sólidos focando no ciclo de vida dos produtos. Isto é, no âmbito das novas políticas organizacionais, os administradores terão mais uma incumbência: a de desenvolver projetos de logística voltados para atender às exigências legais e à cobrança da sociedade como um novo produto que as empresas devem entregar (Luna & Viana, 2015).

2.4 Consumo e Descarte de Celulares

De acordo com Brandão et, al. (2014) os resíduos podem ser caracterizados como produto parte ou componentes de equipamentos elétricos e eletrônicos. Além disso é necessário ter um descarte correto que seria Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE), diante disso há alguns critérios a serem analisados para que ocorra o tratamento do descarte para que surja a matéria prima, considerando o poder econômico para que possa ser feita a produção de novos produtos, dado o interesse a destinação correta por serem mais complexos.

Conforme Afonso (2014), o descarte de REEE é cada vez mais comum em lixões, podendo prejudicar a qualidade do solo, do ar e do lençol freático, pois possuem diversos elementos químicos e tóxicos na sua composição. Esses elementos quando descartados de maneira incorreta no ambiente ficam sujeitos à ação de fatores climáticos (calor, frio, chuva, vento) que levam à liberação de compostos tóxicos nas águas naturais, na atmosfera e no solo (Afonso, 2014).

Conforme Machado (2015), uma outra opção seria a realização de queima dos equipamentos eletrônicos, não sendo uma forma viável pois dessa forma causa uma liberação na atmosfera por conta dos materiais tóxicos durante a queima, sendo alguns deles: cádmio, chumbo, mercúrio. Mas podemos ressaltar que existem elementos valiosos como ouro, prata e cobre, que tem um nível muito alto no mercado.

Estima-se que 40 milhões de toneladas de lixo eletrônico são descartados por ano no mundo. E entre os países emergentes, o Brasil lidera o ranking da produção de lixo eletrônico por pessoa; por ano, cada brasileiro descarta em torno de meio quilo de lixo eletrônico. Em comparação com a China, por exemplo, que possui uma população bem maior em relação ao Brasil, a taxa de lixo eletrônica per capita é de 0,23 Kg, já a da Índia é de 0,1 Kg (UNEP, 2009).

Os telefones celulares representam quase 17% do desperdício eletrônico, enquanto apenas 3% dos celulares globais são reciclados. Os íons de lítio são considerados o material mais valioso disponível nas baterias se *Smartphones* (LI et al. 2017).

Segundo a empresa ECO-CEL (2023), 4 mil aparelhos no lixo por hora 2,2 mil toneladas de celulares jogados no lixo por ano no Brasil, sendo considerado um recorde entre Países emergentes. A Figura 1 apresenta os elementos que podem ser reciclados bem o seu percentual encontrado nos aparelhos celulares.

Figura 1: Componentes que podem ser reciclados.

Fonte: ECO-CEL (2023).

Após a identificação dos componentes, inicia-se o processo de triagem e desmontagem dos aparelhos que seguem algumas etapas distintas, permitindo assim um melhor aproveitamento do processo de reciclagem dos aparelhos, conforme fluxo apresentado na Figura 2.

Figura 2 – Fluxo de Reciclagem de Aparelhos Celulares.

Fonte: Baseado em ECO-CEL (2023).

2.5 Logística Reversa

Um dos benefícios propostos pelo processo de logística reversa é utilizado para o bem-estar da empresa, que transforma a matéria prima que teria um descarte irregular, em matéria prima produtiva, fazendo com que se reduzam os custos econômicos da empresa (Coelho, 2011).

A Logística Reversa é uma das ferramentas estratégicas que utilizada corretamente pelas empresas tem como finalidade a preservação ambiental, além de grande contribuição para o desenvolvimento econômico e social (Souza & Valle, 2014).

A logística reversa pode ocorrer de algumas maneiras, como uma pessoa acabar desistindo de uma compra ou até na relação de troca de produtos. A logística reversa precisa ter planejamento, implementação e o controle absoluto e eficiente no movimento reverso da matéria-prima, processos, materiais prontos e informações, desde a sua origem até o consumo, com o incentivo de ter um descarte de forma certa. (Gomes, 2008).

O lixo eletrônico (computadores, monitores, scanneres, impressoras e outros) são compostos, principalmente, de plástico, ferro, metais não ferrosos, vidro e madeira. É material muito rico, alguns dispositivos têm pontos de conexões feitos com ouro e outros elementos que podem ser revendidos para reutilização como matéria-prima (ACRITICA, 2017). A Figura 2 apresenta o conceito de logística reversa na visão de (Leite, 2017).

Figura 3: Mostra as etapas e áreas de atuação reversa de pós-consumo e pós-venda.

Fonte: Adaptada de Leite (2017).

A aplicação da logística reversa permite dar ênfase ao grande potencial econômico que o processo logístico reverso possui, e que não tem sido explorado de maneira correta. A logística reversa trata do retorno dos materiais e produtos após seu consumo aos centros produtivos e de negócios, que após tratamento, ganham valor e nova identidade e, assim, podem ser lançados novamente na cadeia produtiva ou diretamente ao mercado de consumo (Leite, 2017).

3. Metodologia

O presente artigo classifica-se como sendo uma pesquisa exploratória, portanto, permite um melhor entendimento com o problema e tornando-o mais explícito (Gil, 2007), partindo deste princípio foi selecionado o processo de logística reversa do aparelho celular residual para estudo, este foi realizado por meio da coleta e avaliação de dados da situação no momento da pesquisa, para a condução deste trabalho, foram buscados materiais tanto em bibliografia predominantemente acadêmica, como livros, periódicos e anais de eventos, bem como em publicações de organizações vinculadas com a indústria.

Segundo Martins & Theóphilo (2009), a pesquisa quantitativa é aquela em que os dados e as evidências coletadas podem ser quantificados e mensurados. Os dados são filtrados, organizados e tabulados para que sejam submetidos a procedimentos estatísticos que permitam sua interpretação. Como a natureza das variáveis pesquisadas é qualitativa, a proposta pode ser considerada como qualitativa.

Foi elaborado e aplicado um questionário via *forms* (Microsoft), onde foram coletadas 205 respostas para compor a pesquisa sobre o descarte de aparelhos celulares que foi realizada entre os dias 05/09/2023 à 11/09/2023, sendo apresentado no item resultados e discussões.

4. Análise e Interpretação dos Resultados

Para alcançar o objetivo do desenvolvimento sustentável faz-se necessário o planejamento, e o reconhecimento de que os recursos naturais são finitos. O desenvolvimento sustentável representa uma nova forma de desenvolvimento econômico, com equilíbrio dos diversos aspectos ecológicos. (Cabral, 2001).

Os Gráficos 1, 2 e 3 apresentam os resultados da pesquisa referente ao descarte dos aparelhos celulares onde foram analisados alguns aspectos, tais como: tempo médio para troca do aparelho celular, quais os motivos para a troca e o que os respondentes fazem com o aparelho antigo (forma de descarte).

Um dos temas abordados e no entendimento dos autores está relacionado na pesquisa e apresentado no Gráfico 1 refere-se ao tempo médio em que os entrevistados utilizam para a troca dos seus aparelhos celulares.

Gráfico 1: Tempo médio para a troca do aparelho celular.

Para 32% dos respondentes a troca do celular é realizado a cada dois anos, já para 30% esta troca acontece no período de três anos, no mesmo percentual de 30% ainda temos que as trocas acontecem com quatro anos ou mais, 6% afirma que trocam os aparelhos em um ano e para 2% a troca é realizada em menos de um ano.

O Gráfico 2 ilustra os motivos para a troca do aparelho celular, fator este que impacta também no descarte diretamente.

Gráfico 2: Motivos para a troca do aparelho celular.

Dentre os motivos apresentados para a troca dos aparelhos 36% dos respondentes apontam que trocam os aparelhos por motivo de quebra, 34% realizam a troca para a obtenção de aparelhos mais modernos, já para 18% esta troca é motivada por falta de memória (capacidade de armazenamento) do aparelho e para 12% dos entrevistados existem outros motivos para a troca.

No Gráfico 3 é apresentado como é realizado o descarte dos aparelhos celulares o que impacta diretamente na pesquisa realizada.

Gráfico 3: Descarte do aparelho celular.

No Gráfico 3 foram apresentados os valores referentes a como é feito o descarte dos aparelhos celulares pelos respondentes, fator de extrema relevância para análise e contextualização do presente artigo, onde para 33% dos respondentes o descarte é feito no lixo comum, para 28% estes guardam o aparelho sem uso em casa, para 15% dos respondentes estes doam o aparelho para outras pessoas, 11% acaba vendendo o aparelho, 6% acabam utilizando o aparelho na troca por um novo, já 5% dos entrevistados apontam o descarte correto dos aparelhos e 2% apontaram que descartam de alguma outra forma os aparelhos obsoletos.

Com os dados mais relevantes da pesquisa podemos ter a seguinte análise apresentada na Tabela 1.

Tabela 1: Principais dados da pesquisa.

Descarte dos aparelhos celulares	Motivos
As trocas dos aparelhos são realizados a cada	2 anos
O motivo para troca do aparelho celular é	Quebra
Tipo de descarte dos aparelhos	Lixo comum

5. Conclusões

A percepção obtida da existência do problema e de um conhecimento mais aprofundado sobre o lixo eletrônico permitiu entender que apenas cuidar da reciclagem não soluciona o problema. É necessário um esforço da sociedade no sentido de educar para reciclar com a finalidade de preservar a vida e o meio ambiente.

Conclui-se que diante dos danos levantados e apresentados que haja uma conscientização dos consumidores e responsabilidade das empresas quanto ao ciclo de vida dos produtos e, além disso, uma maior fiscalização por parte dos órgãos governamentais para que seja cumprida a Política Nacional de Resíduos Sólidos, visto que seus impactos ambientais são de grande extensão.

Neste sentido na visão dos autores o processo de logística reversa torna-se essencial para que se possa realizar o descarte correto do equipamento contribuindo assim para as questões ambientais e sociais, além de promover também vantagens competitivas para as organizações e gerar renda para uma boa parte da população.

Ações efetivas devem ser implementadas e fiscalizadas visto que cada vez mais o número de aparelhos celulares vem crescendo e conseqüentemente o seu descarte se torna exponencial em um curto espaço de tempo.

Referencial Bibliográfico

- Acritica (2017). Descarte irregular de lixo eletrônico ameaça o meio ambiente.
- Afonso, J. C. (2014). *Lixo Eletroeletrônico*. Ciência Hoje, São Paulo, v. 53, n. 314, p. 36-40.
- Ballou, R. H. (2001). Logística Empresarial: Transportes, Administração de materiais, Distribuição Física. São Paulo: Atlas, 1993. BALLOU, Ronald. *Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: Planejamento, organização e logística empresarial*. (4ª Ed). Bookman.
- Bozatto, A. A. D., Teixeira, G. R. G., Dias, J. C. S., Ruggero, A. R., Reggiolli, M. R., & Neto, J. M. F. A. (2020). Análise da conscientização e comportamento de estudantes de gestão do ensino superior perante o descarte de lixo eletrônico. *Prospectus (ISSN: 2674-8576)*, 2(2).
- Brandao, D., Carvalho, T., Conde, A., Dias, S., Espinosa, D., Ewald, M., ... & Mercedes, S. (2014). *Gestão de resíduos eletroeletrônicos: uma abordagem prática para a sustentabilidade* (Vol. 1). Elsevier Brasil.
- BRASIL, C. C. (2010). Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, 2-2.
- Cabral, B. (2001). Compostagem transforma lixo em adubo. *Agência Meio/UFPE*.
- Celinski, T. M., Celinski, V. G., Rezende, H. G., & Ferreira, J. S. (2011). Perspectivas para reuso e reciclagem do lixo eletrônico. In *II Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental* (No. 1, pp. 1-4).
- de Equipamentos Eletroeletrônicos, A. L. R. (2012). Análise de viabilidade técnica e econômica. *Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial-ABDI*.
- Donato, V., & Verde, L. (2008). Uma abordagem sócio-ambiental. Rio de Janeiro, *Editora Ciência Moderna*.
- ECO-CEL, Reciclagem Sustentável. Quem Somos. Disponível em: <http://eco-cel.com>. Acesso em 12 de Setembro de 2023.
- Fleury, P. F., & Hijjar, M. F. (2000). MONTEIRO, Fernando José Retumba C. *O Desafio Logístico do E-Commerce*. Centro de Estudos Logísticos-CEL/Coppead.
- Fleury, P. F., & Wanke, P. (2009). FIGUEIREDO, Kleber fossati. Logística Empresarial, A perspectiva Brasileira. *São Paulo. Atlas*.
- Fleury, P.F.; Wanke, P.; Figueiredo, K.F.; (2000). Logística Empresarial: a perspectiva brasileira. *São Paulo: Atlas*.
- Gil, A. C. (2002). *Como elaborar projetos de pesquisa* (Vol. 4, p. 175). São Paulo: Atlas.

- Gomes, M. R. V. (2008). *Análise de embalagens de cereais infantis e seus apelos gráficos* (Bachelor's thesis).
- Leite, P. R. (2017). *Logística reversa: sustentabilidade e competitividade*. Saraiva Educação SA.
- Leite, P. R. (2017). *Logística reversa: sustentabilidade e competitividade*. Saraiva Educação SA.
- Li, M. Y., Ban, Y. L., Xu, Z. Q., Guo, J., & Yu, Z. F. (2017). Tri-polarized 12-antenna MIMO array for future 5G smartphone applications. *IEEE Access*, 6, 6160-6170.
- Luna, R. A., & Viana, F. L. E. (2015). Logística Reversa de Reciclagem de Vidro: Estudo de Caso em Uma Empresa de Bebidas Alcoolica. *Sustainable Business International Journal*, (50).
- Machado, G. B. A (2015). Matéria prima que vem dos resíduos de equipamentos eletroeletrônicos. Portal dos resíduos sólidos. Disponível em: <<http://portalresiduossolidos.com/a-materia-prima-que-vem-dos-residuos-de-equipamentos-eleto-eletronicos>>.
- Martins, G. D. A., & Theóphilo, C. R. (2009). Metodologia da investigação científica. *São Paulo: Atlas*, 143-164.
- Morais, M.O., & Vidigal, H. (2021). O processo de logística reversa aplicado no produto EPS (ISOPOR). *Research, Society and Development*, 10(2), e52910212908-e52910212908.
- Novaes, A. G. (2001). Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos. *Rio de Janeiro: Editora Campus*.
- Paura, G.L.(2011). Fundamentos da Logística.1. ed. Curitiba: E-tec Brasil.
- Sousa, A. D. J., Corrêa, L. C. D., de Souza Bílio, R., da Silva, J. L., & da Costa, M. E. L. LOGÍSTICA REVERSA NO RAMO DE TELEFONIA MÓVEL NA CIDADE DE CUIABÁ-MT.
- Souza, R. G. D., & Valle, R. (2014). Logística reversa: processo a processo. *São Paulo: Atlas*.
- Unep, R. O. W. A. (2009). El Maghara scenario a search for sustainability and equity: An Egyptian case study. *Journal of Futures Studies*, 14(2), 55-90.
- Veloso, Z. M. F. (2014). Política nacional de resíduos sólidos e a logística reversa.
- Zygmunt, B. A. U. M. A. N. (2010). Capitalismo parasitário. *Trad. Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Zahar*.